

RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA MAKTABGACHA TA'LIM VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TEVARAK-ATROFGA EKOLOGIK MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISH

Hidoyat Qodirjon qizi Odilova

TAFU Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

e-mail: gozalodilova991@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, jumladan, bolalarning o'sishi hamda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishi jarayonlarini monitoring qilish, ota-onalar tomonidan to'lanadigan badall pullari onlayn rejimda to'lash imkoniyati yaratilganligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, yangi tizim, axborot tizimi, bolalar bog'chasi, elektron to'lov, taomnoma, sog'lom ovqatlantirish.

ANNOTATION

This article discusses modern forms of education in the preschool education system, the introduction of new pedagogical and information technologies, including monitoring of children's growth processes and inclusion in preschool education, payment for parents, it is mentioned that the possibility of online learning payment has been created

Keywords: digitalization, new system, information system, kindergarten, electronic payment, menu, healthy eating

Kirish. Uzluksiz ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'limga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ham o'z aksini topmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning "Ta'lim sohasida farzandlarimiz zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallashlari uchun eng qulay sharoitlar yaratishni izchil davom ettiramiz"- degan so'zlaridan iqtibos keltirar ekanmiz, o'sib kelayotgan yosh avlodning barkamol bo'lib ulg'ayishida, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarning ta'limda tengligini ta'minlashda va o'zaro mehr-muhabbatli bo'lishga, ijtimoiylashtirishga zamin yaratadi. Maktabgacha ta'lim sohasida Prezidentimiz

Sh.M.Mirziyoyev faol tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ishlar, qabul qilinayotgan farmon va qarorlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish eng muhim vazifaga aylangan. Raqamlashtirish nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ayniqsa, vaqtni tejashda, zarur ma'lumotlarni tez va oson topishda qulay hisoblanadi. Bundan tashqari ortiqcha xarajatlarni, korrupsiyani keskin kamaytiradi. O'zbekiston o'z oldiga kuchli demokratik, ilg'or rivojlangan davlatlar safidan mustahkam o'rin egallashni maqsad qilgan. Bu boradagi islohotlar esa xalqimizga munosib sharoit yaratib berish maqsadida amalga oshirilmoqda. "Bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo'lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz –ijtimoiy ahvolidan qat'i nazar, bog'cha yoshidagi har bir bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat.."1 . Tashkilotlarni raqamli o'zgartirish jarayoni -yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi va butun dunyo bo'ylab faol tarqalishiga javob hisoblanadi. Raqamli o'zgartirish turli darajalarga erishib, ular o'rtasidagi farq ikkita atama –"raqamli ko'rinishga keltirish" va "raqamlashtirish" o'rtasidagi farq bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi. Raqamli ko'rinishga keltirish bu axborotni jismoniy vositalardan raqamli vositalarga o'tkazishdir. Raqamli ko'rinishga keltirishga misollar elektron kitoblar, elektron to'lovlar, suratning raqamli nusxasini yaratish va boshqalar. Bunda axborot strukturasi o'zgarishi ro'y bermaydi, u faqat elektron shaklga ega bo'ladi, xolos. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi PF-60- son Farmoni, 2022-yil 4-fevral "Ilk qadam" Takomillashtirilgan davlat o'quv dasturi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish PQ-4312- son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" gi 2020-yil 22 dekabrda 802-son qarori, "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari"1 1 "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish choratadbirlari"1 to'g'risida 2023-yil 26 may PF-79-son farmoni to'g'risida 2023-yil 26 may PF-79-son farmonida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi faoliyatining ustuvor yo'nalishlari qilib quyidagilar belgilab berilgan: Quyidagilar Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi faoliyatining ustuvor

yoʻnalishlari hisoblanadi: a) maktabgacha, umumiy oʻrta va maktabdan tashqari taʼlim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, oʻquv va tarbiya jarayonlarining oʻzaro mustahkam aloqasi va uzluksizligini taʼminlash; b) oʻquv va tarbiya jarayoniga xalqaro talablar asosida ishlab chiqilgan oʻquv reja, dastur va oʻquvmetodik majmualar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish; v) oʻquvchilar va tarbiyalanuvchilarni umuminsoniy qadriyatlar, yuksak maʼnaviyat, vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga mustaqillik gʻoyalari yanada chuqur singdirish hamda yot gʻoyalarga qarshi immunitetini shakllantirish; g) iqtidorli yoshlarni aniqlash, saralab olish va ularning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur shartsharoitlarni yaratish, oʻquvchilarning umumtaʼlim fanlari boʻyicha xalqaro olimpiadalar, tanlovlar va musobaqalarda munosib ishtirokini taʼminlash; d) pedagog kadrlarning kasbiy bilim va koʻnikmalarini oshirish va baholash, maqomi hamda obroʻsini mustahkamlash, ularning moddiy va maʼnaviy ragʻbatlantirilishi, shuningdek, ijtimoiy muhofaza qilinishini tashkil etish; e) maktabgacha, umumiy oʻrta va maktabdan tashqari taʼlim sohasida nodavlat taʼlim xizmatlari sektorini yanada qoʻllab-quvvatlash, uning har tomonlama rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish; j) maktabgacha, umumiy oʻrta va maktabdan tashqari taʼlim jarayonlarini raqamlashtirish va mazkur sohalardagi davlat xizmatlarini kengaytirish;

z) maktabgacha, umumiy oʻrta va maktabdan tashqari taʼlim (shu jumladan, chet tillarini oʻrgatish) sohasida litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillarini amalga oshirish, mazkur yoʻnalishda faoliyat yuritayotgan taʼlim tashkilotlar tomonidan sifatli taʼlim berilishini taʼminlashdan iborat. Maktabgacha taʼlim va tarbiyaning Davlat standartlari hamda “Ilm yoʻli” variativ dasturlari orqali maktabgacha taʼlim tizimida sifatli taʼlim va samaradorlikni oshirish maktabgacha taʼlim tizimida ilgʻor axborot texnologiyalari va resurslari bilan taʼminlashda ushbu qarorlar alohida oʻrin egallamoqda. Xususan, ushbu qaror va farmonlarda, dasturlarda alohida ehtiyojga ega boʻlgan bolalarga taʼlim berishda qoʻyilishi bilan birga, 5 media boʻyicha bilim saviyasini oshirishni, shuningdek ularning izlanuvchanligi va ijodkorligini talab etadi. Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi bolalarning ham kompyuter savodxonligini shakllantirish, maktabgacha taʼlim tashkilotida AKT mashgʻulotlarini joriy qilish bu albatta oʻsib kelayotgan yosh avlodning yanada bilim salohiyatini oshirishga yordam beradi

Xulosa va natijalar.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida olib borilayotgan taʼlim-tarbiya jarayonlarining asosiy jihatlaridan biri ham maktabgacha ayoshdagi bolalarning asosiy

tayanch kompetensiyalarini shakllantirish va bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda kompetentli bola roliga chiqarishdan iborat hisoblanadi. Shunday ekan hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim tarbiya jarayonini, maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish maqsadida juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro miqyosda bo'lajak mutaxassislarni innovatsion tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy mahorati mezonlari, bo'lajak tarbiyachilarning mediakompetentligini shakllantirish texnologiyalarini, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yosh tarbiyachilarning pedagogik kompetentligi tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi. Elektron resurslardan foydalanish texnologiyalarining ta'limning ilk bosqichi bo'lgan maktabgacha ta'lim sohasiga kiritilishi pedagog xodimlarning oldiga katta mas'uliyat

REFERENCES:

1. "Ilk qadam" Takomillashtirilgan Davlat o'quv dasturi". Toshkent 2022-yil
- 2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-4312- son farmoni 2019-yil 8-may
- 3 Oliy ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi. 2019-y. <http://www.lex.uz>
- 4 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 2020 yil 22-dekabrda 802-son qaror
- 5.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz>.
6. "Сингапурская история. Из "третьего мира" – в первый": МГИМО (У) МИД России; М.; 2005 ISBN 5-9228-0165-1/ <https://olzublog.files.wordpress>
7. Ikrom Boboqulovich Mirzayev (2021). Milliy madaniyat falsafasi. Academic research in educational sciences, 2 (12), 965-969.
8. Mirzayev Ikrom Boboqulovich O'zbekiston yosh avlodi tarbiyasida milliy qadriyatlarning o'рни // Fan va ta'lim bugungi kun. 2019 yil, 4-son (39). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/rol-natsionalnyh-tsennostey-v-vospitanii-molodogopokoleniya-uzbekistana> (kirish sanasi: 18.01.2023).

9. Mirzaev Ikrom Boboqulovich Zamonaviy madaniyat jarayonlarida milliy va umuminsoniy uyg'unlik // Ilmiy jurnal. 2020 yil. 3-son (48). URL: World scientific research journal www.wsrjournal.com Volume-12_Issue-1_February-2023 146

<https://cyberleninka.ru/article/n/garmoniya-natsionalnogo-iobschechelovecheskogo-vprotsessah-sovremennoy-kultury> (kirish sanasi: 18.01.2023)..

10. Раматов, Ж. С., Эрнийёзов, У. К., Султанов, С. Х., & Хасанов, М. Н. (2022). Санъатнинг тарихий-фалсафий асосларининг бугунги кундаги ахамияти. World scientific research journal, 9(2), 65-70. 10.

11. Ramatov, J., Baratov, R., Jurabayev, N., Umarova, R., & Mamajanova, G. (2022, June). Evolution of railway construction development in Uzbekistan: Past and prospects. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030011). AIP Publishing LLC.